

Élénkülő tevékenység, romló biztonság az Amazonnál

Kategória: [2020. április](#)
Írta: Jean-Baptiste Malet

**BEZOS
VOUS LIVRE
LE CORONAVIRUS**
AMAZON
WORKERS
INTERNATIONAL

Az Amazon logisztikai raktárházaiban, mindenütt a világban, a dolgozóknak eddig sosem látott megrendeléshullámot kell kiszolgálniuk. Hogyan is zajlik az élet az amerikai multinacionális óriás telepein?

A bezárkózás idején hogyan szerezhethünk be egy tornaszőnyeget, egy fűnyírógépet, nyugágyakat, kerti sütőt vagy pedig gyurmát a gyerekeknek? A lakhelyen tartózkodásra ítélt több millió ember számára a válasz hat betűs: Amazon. A világjárvány idején, mint a palackból kiszabadult dzsinn, – a hatóságok utasításai ellenére – a világ legnagyobb online áruháza teljesíti a legkülönfélébb vágyakat.

A helyzet ellentmondásos. Mindenütt a világon zárnak be gyárak. Könyvesboltok, sportboltok és más specializált butikok sorban húzzák le a rolót. Egyesek pedig, ha nem tartották be az előírásokat, súlyos büntetést fizettek. Ugyanakkor a nagyvárosok peremén vannak helyek, ahol több mint ezren tartózkodnak együtt: a logisztikai raktárházakban. 2020 március végén a nagykereskedési központok, a postai válogató központok és az internetes eladási raktárházak teljes kapacitással dolgoznak.

„Sosem volt még ilyen forgalom az Amazon raktárámban” – összegzi Giampaolo Meloni, az Olasz Általános Munkás Konföderáció aktivistája Castel San Giovanni-ban (Émilie-Romagne). Franciaországban a március 2–8-i héten az online eladás négyszerese volt a normális bolti forgalomnak, pedig akkoriban rohamozták meg azokat is. Azóta a tendencia még felerősödött, és az Amazon, amely általában a franciák online vásárlásainak a 20%-át szolgáltatja, kiugró részesedést szerzett magának.

„Ami a válság kezdete óta a milánói raktárban történik, az már tényleg nem normális” – vallja be Antonio Bandini, lombardiai CGIL szakszervezeti aktivista. „Ellentétben azzal, amit az Amazon-propaganda állít, csak nagyon kevés valóban fontos dolgot szállítunk ki az olaszoknak. Mit is látok a megrendelésekben? Körömlakkot, szivacs labdát, szexuális játékokat.”

„Az én raktáram nem élelmiszerekre állt be, az nálunk kevesebb mint 5% – mondja Fouzia Benmalek asszony, az Amazon Montélimar-i (Drôme) egységének szakszervezeti képviselője (CGT – Általános Munkás Konföderáció). – Felnik, videójátékok, lemezek... Tegnap úgy tíz csomagot néztem meg véletlenszerűen, egyetlen létszükségleti termék sem volt bennük.” „Nálunk, Sevrey-ben (Saône-et-Loire) cipőkre és ruhaneműkre vagyunk szakosodva!” – magyarázza Antoine Delorme CGT képviselő. „Így van ez nálunk is Németországban, Bad Hersfeld-ben – mondja Christian Kraehling a Ver.di, a szolgáltatási szektor egyesült szakszervezetének aktivistája. – Az én raktáram főleg ruhaneműket, cipőket és különböző szeszes italokat küld ki a vevőknek.”

Az Amazon semmilyen védelmi intézkedést sem vezetett be

Hogy megfeleljenek ennek a sosem látott váratlan többletkeresletnek, újabb alkalmazottak kellene. Március 16-án az Amazon bejelentette, hogy 100 000 ideiglenes dolgozót vett fel, és ez csak az USA-ban. Adjuk ezt hozzá a 800 000 állandó foglalkoztatotthoz és a más kontinenseken, illetve a munkaközvetítő cégeken keresztül alkalmazottakhoz, és akkor jól látszik, hogy nem kevesebb mint egymillió munkás adja a cég ipari hadseregét. „Nagy-Britanniában – állapítja meg Mick Rix a GMB szakszervezet országos koordinátora az Amazonnál – a dolgozók többsége most heti 50 óránál többet dolgozik, és nem ritka a több mint 13 órás napi munkaidő. A túlórázás tömeges.”

Eközben pedig a cég Seattle-beli (Washington állam) székhelyén a vezetők bizalmas információk tömegeit halmozzák egymásra a dolgozók Covid-19-es fertőzöttségéről. Március 1-én az Amazon hivatalosan is elismerte az első két olaszországi esetet. Március 3-án megvolt az első amerikai beteg. És márciusban végig egyre több eset jelent meg az olasz, francia, spanyol, német és persze amerikai raktáraikban anélkül, hogy az online kereskedő cég a legtöbbet hivatalosan is elismerte és bejelentette volna, mondják a szakszervezeti vezetők.

Madrid külvárosában, San Fernando de Henares-ben a Szakszervezeti Konföderáció Munkásbizottságainak (CCOO) főtitkára Douglas Harper haragosan mondja: „Március 19-én itt hivatalosan négy pozitív esetet tartunk nyilván. De a valóságban legalább száz beteg dolgozónk van, akik a koronavírus-fertőzés tüneteit mutatják. Mind kapcsolatban voltak a munkahelyükön a négy pozitív esettel.” A sürgősség miatt a CCOO a madridi raktár azonnali bezárását követelte és teljes fertőtlenítésüket. Az Amazon ezt megtagadta. „Ahelyett, hogy készítettek volna egy felmérést a raktárházban – folytatja Douglas Harper –, a cég közvetített munkaerőt vett fel a betegek helyére. Egyesek alig dolgoztak néhány napot, és már ők is betegek lettek, tünetekkel.”

Ez történt egy francia közvetített munkásnővel is, aki a Lauwin-Planque (Nord) telepen éjszakai műszakban dolgozott. „Március 7-én léptem be az Amazonhoz – meséli nekünk telefonon, mert lázas. – Tíz nappal később az orvosom koronavírust diagnosztizált, és kiírt betegállományba. Megkerestem a HR-t hogy jelezzem nekik, és hogy intézkedhessenek a többiek védelmében. Azt válaszolták, hogy engem az Adecco (egy munkaerőközvetítő cég) vett fel az Amazonhoz, tehát nekik nincs velem semmi dolguk! Az Amazon semmilyen védelmi intézkedést sem vezetett be a helyszínen. Pedig az öltözőtől a beléptetőig és persze a munkahelyig mindenütt egymás nyakán vagyunk.”^[i] Ugyanez és ugyanígy játszódott le Barcelonában és az olasz raktárakban is, Émilie-Romagne-ban, Piémontban és Lombardiában.

Márciusban a szakszervezeti aktivisták végig a hónap folyamán követelték a védőfelszereléseket (maszk, védőszemüveg, fertőtlenítő gél). De hiába. Japánban az odawarai (Kanagawa megye) raktárházban egy alkalmazott március 20-án elmondta, hogy az étkező előtti vizes-alkoholosgél-automata felállításán kívül a koronavírus ellen semmilyen védőintézkedés sem történt: „Egy menedzser azt mondta nekünk, hogy ha betegek leszünk, az a mi hibánk, és nekünk kell betartanunk a biztonsági távolságot. És figyelmeztetett minket, hogy hiányzás esetén nem kapunk bért. Nyomást gyakorolt, hogy lázasan is jöjjünk dolgozni.”

Ronan Bolé, az Amazon Logisztika Franciaország elnök-vezérigazgatója március 19-én elismerte a szakszervezeti aktivisták előtt, hogy biztonsági szempontból vannak hiányosságok a raktáraikban, és elfogadta, hogy „javítani kell a dolgokon”. Muriel Leblanc szerint – ő a felelős munkaügyi orvos a Montelimar-i raktárházban – „az egészségügyi megelőzés céljából jobb lenne leállítani a vállalat tevékenységét.” Sébastien Deplanche, a Sevrey-i raktárház munkaügyi ellenőre a maga részéről azt javasolja, hogy „a dolgozókat izolálni kellene még abban az esetben is, ha nincsenek tünetek.” Ebből a szempontból azonos véleményen van a lengyel, spanyol, olasz és francia szakszervezetekkel, amelyek mind a bezárás mellett vannak, vagy legalábbis azt javasolják, hogy a csomagösszeállítás és -küldés kizárólag az orvosi és az élelmiszertermékekre korlátozódjon. Közben pedig több mint száz francia alkalmazott élt „a visszavonulás jogával”, amire az Amazon emailben a következő választ küldte el: „A higiéniai körülmények az Önök munkahelyén megfelelnek a COV19 előírásoknak (a HR ezt megerősítette). A munkakörülmények semmilyen súlyos és azonnali veszélyt sem jelentenek, és a kormány állásfoglalásának megfelelően »a visszavonulás jogukat« nem érvényesíthetik, így hiányzás esetén nem kapnak bért.”

Olaszországban a szakszervezeti képviselők sztrájkfelhívást tettek közzé annak érdekében, hogy a Seattle-i óriás betartsa a munkások védelmét előíró protokollszabályokat, amelyekről március közepén írtak alá megállapodást a gyáriparosok képviselői, a kormány és a szakszervezetek. „De sajnos, amikor a média figyelme a túlterhelt olasz kórházak drámai helyzetére összpontosul, és amikor minden tiltakozó csoportosulást szigorúan betiltottak, nagyon nehéz felhívni a lakosság

figyelmét azokra az egészségügyi kockázatokra, amelyeket az Amazon-raktárak jelentenek az egész lakosság számára” – sajnálkozik Massimo Mensi, a CGIL országos koordinátora.

Hogy arra ösztönözze a dolgozóit, hogy egymás hegyén-hátán csoportosuljanak a potenciálisan fertőzött telephelyeken, a vállalat elképesztő intézkedést foganatosított: bért emelt. Ideiglenesen a logisztikai munkások óránként 2 dollárral többet kapnak az USA-ban és 2 euróval többet egyes európai országokban – a lengyelek, akik a legtöbb csomagot egyébként Németországban küldik, meg kell elégedjenek 60 centime-mal – ennek összköltsége 350 millió dollár. „Gondolhatja, hogy semmi kifogásom sincs a béremelések ellen – magyarázza Mick Rix Angliában. – De ez a döntés megsokszorozza a beteg munkások számát a raktárházakban. Akik pedig más munkásokat is megfertőznek, ezért még több közvetített munkaerőt vesznek majd fel. Az Amazon stratégiája nemcsak veszélyes, de teljesen felelőtlen is.”

A fellépés hatására az online áruház végül is elszánta magát, és bezárt, illetve fertőtlenített néhány telepet, így március 19-én a New York-i LaGuardia repülőtér melletti, Queens kerületi raktárházát. Jeffrey Preston (Jeff) Bezos, az Amazon elnökevezérigazgatója ma már „kizárólag fontos termékeket akar raktározni és kiszállítani.”^[ii] „A videojátékok is a fontos cikkek csoportjába tartoznak, hiszen ezekkel lehet lekötni a gyerekeket” – magyarázta el a szakszervezeti képviselőknél Ronan Bolé. Március 21 óta, az Amazon azt mantrázza a médiának, hogy nem szállít ki csak „fontos” termékeket – de anélkül, hogy meghatározná, mit tekint fontos terméknek. És öt nappal a bejelentés után még mindig lehetett pl. GPS-nyakörvet rendelni a kutyasétáltatáshoz.

A példa arra figyelmeztet, hogy oksági kapcsolat van a digitális óriáscég által a fogyasztóknak mint magán embereknek nyújtott szolgáltatások és a gyakran eltitkolt közösségi károk és hátrányok között. Pedig ezen a gazdasági modellen nyugszik a mai társadalmi berendezkedés. „Az Amazon évek óta megpróbálja elkerülni az adófizetést azzal, hogy adózásra optimalizálja a különböző országokban bonyolított tevékenységeit” – emlékeztet minket Christy Hoffman, annak az UNI Global Union nemzetközi konföderációnak a főtitkára, amely egybe fogja az Amazonnál jelenlevő különböző szakszervezeteket. – És most épp ez a cég profitál a legtöbbet ebből a történelmi válságból! Hát lenne min változtatni” – gondolja.

Fordította: Morva Judit

[i] Megismételt kérésünk ellenére se az Amazon, se az Adecco nem volt hajlandó válaszolni a kérdéseinkre.

[ii] A message from our CEO and founder [Az elnök-vezérigazgató és alapító üzenete az Amazon cég blogján], 2020. március 21., <https://blog.aboutamazon.com/company-news/a-message-from-our-ceo-and-founder>).

- [munkajog](#)
- [egészségügy](#)